

9. Рубанов И. В., Ишниязов Д. П., Баскакова М.А., Чистяков П. А. Геология Аральского моря. — Ташкент: Фан, 1987.247 с.
10. Севастьянов Д. В. (ред.). История озер Севан, Иссык-Куль, Балхаш, Зайсан и Арал. — Л.: Наука, 1991.
11. Экономическое обозрение. № 10 (238). 2019. С. 21.
12. (PEER) за 2017 год Этап 3 “Численные эксперименты ” Позиции 3.1 и 3.2. Ташкент 2017 г.
13. Boomer I., Aladin N., Plotnikov I., Whatley R. The palaeolimnology of the Aral Sea: a review. // Quaternary Science Reviews. — 2000.— V. 19.— P. 259-1278.
14. Boomer I., Wunnemann B., Mackay A.W., et al. Advances in understanding the late Holocene history of the Aral Sea region. // Quaternary International. — 2008. — V. 194. — №1-2. — P. 79-90.
15. Oberhansti H., Boroffka N., Sorrel Ph., and Krivonogov S. Climate variability during the past 2,000 years and past economic and irrigation activities in the Aral Sea basin. // Irrigation and Drainage Systems. // — 2007. -V.21.-P. 167- 183.
16. Соглашение о совместных действиях по решению проблемы Аральского моря и Приаралья, экологическому оздоровлению и обеспечению социально-экономического развития Аральского региона. Ташкент 2020 г.
17. cawater-info.net.

Хожамуратова Р., Бердимуратова А., Нурлымуратов Н.

Каракалпакский государственный университет им. Бердаха, Нукус, Узбекистан

E-mail: hroza71@mail.ru aysaraberdimuratova32@gmail.com

niyazbeknurlimuratov260@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20230005>

РОЛЬ ГРУНТОВЫХ ВОД В ФОРМИРОВАНИИ ВТОРИЧНОГО ЗАСОЛЕНИЯ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

Аннотация: В статье рассматривается роль грунтовых вод в формировании процессов вторичного засоления на орошаемых землях Республики Каракалпакстан. Проведен анализ многолетних данных по уровню и минерализации грунтовых вод, выявлены закономерности их влияния на водно-солевой режим почв. Установлено, что близкое залегание минерализованных грунтовых вод является основным фактором засоления и снижения продуктивности сельскохозяйственных культур.

Ключевые слова: грунтовые воды, засоление, орошение, минерализация, гидроэкология, Каракалпакстан.

Khozhamurova R., Berdimuratova A., Nurlymuratov N.

Karakalpak State University, Berdakh, Nukus, Uzbekistan, E-mail: hroza71@mail.ru,

aysaraberdimuratova32@gmail.com, niyazbeknurlimuratov260@gmail.com

THE ROLE OF GROUNDWATER IN THE FORMATION OF SECONDARY SALINIZATION OF IRRIGATED LANDS IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN

Abstract: This article examines the role of groundwater in the formation of secondary salinization processes on irrigated lands in the Republic of Karakalpakstan. Analysis of long-term data on groundwater levels and mineralization has been conducted, and patterns of their influence on the water-salt regime of soils have been identified. It has been established that the proximity of mineralized groundwater is a primary factor in the salinization and decrease in crop yields.

Keywords: groundwater, salinization, irrigation, mineralization, hydroecology, Karakalpakstan.

Введение. В условиях аридного климата Центральной Азии проблема вторичного засоления орошаемых земель приобретает особую актуальность и является одним из ключевых факторов деградации агроландшафтов. Республика Каракалпакстан, расположенная в низовьях Амударьи, характеризуется крайне сложными гидрогеологическими условиями, обусловленными сочетанием природных факторов и интенсивного антропогенного воздействия.

Грунтовые воды в данном регионе играют двойственную роль: с одной стороны, они являются дополнительным источником влаги для сельскохозяйственных культур, а с другой — выступают основным фактором переноса и аккумуляции солей в почвенном профиле. При близком залегании уровня грунтовых вод происходит активный капиллярный подъем влаги, сопровождающийся миграцией растворенных солей в верхние горизонты почвы. В условиях высокой испаряемости это приводит к формированию устойчивых очагов вторичного засоления.

Современное состояние гидрогеологической обстановки региона во многом связано с развитием ирригационных систем. Значительные фильтрационные потери воды из каналов, несовершенство дренажной сети и нарушение режимов орошения способствуют подъему уровня грунтовых вод и ухудшению мелиоративного состояния земель.

Несмотря на наличие многочисленных исследований, посвященных проблемам засоления, недостаточно изучены количественные взаимосвязи между глубиной залегания грунтовых вод, их минерализацией и степенью засоленности почв.

В этой связи целью данного исследования является определение роли грунтовых вод в формировании процессов вторичного засоления орошаемых земель Республики Каракалпакстан на основе анализа их уровня, минерализации и гидрогеологических условий.

Цель исследования является определение роли грунтовых вод в формировании вторичного засоления орошаемых земель Республики Каракалпакстана и выявления основные закономерности этого процесса.

Для достижения поставленной цели в работе был проведён анализ многолетней динамики уровня грунтовых вод, дана оценка их минерализации, выявлена взаимосвязь между глубиной залегания грунтовых вод и степенью засоления почв.

В исследовании использованы материалы гидрогеологического и мелиоративного мониторинга за 1990–2024 гг., данные по глубине залегания грунтовых вод и их минерализации, а также применены методы статистического и сравнительного анализа и гидрохимический анализ состава грунтовых вод.

Геолого-геоморфологическое строение в низовьях Амударьи, обуславливает крайне затруднённые условия подземного оттока грунтовых вод. Формирование режима грунтовых вод характеризуется следующими особенностями:

- непосредственно под влиянием фильтрации из реки и крупных каналов и поэтому тесно связано с колебаниями уровня воды в них;
- на орошаемых землях под влиянием орошения и промывок, имеющих четко выраженный сезонный характер;
- режим грунтовых вод при отсутствии подземного притока – характеризуется совершенно малой амплитудой колебания.

За счет слабой естественной дренированности территории, вызванной очень малыми уклонами поверхности (0,0001 – 0,0002), и достаточно высокой влагопроводности (в горизонтальном направлении) сильно водопроницаемых прослоек песков и супесей, происходит передача гидростатического давления в грунтовых водах от рек и каналов, поливаемых и промываемых полей (подпор и выпор грунтовых вод) к близлежащим территориям. При отсутствии хорошего дренажа, возникают трудности понижения и отвода грунтовых вод, регулирования солевого режима почвогрунтов. Все вышперечисленное, усугубляемое плохим техническим состоянием проводящей сети каналов и водоотводящих систем, нарушениями поливного режима и отсталой техникой полива, приводит к относительно неблагоприятному мелиоративному состоянию значительной части орошаемых земель низовьев Амударьи.

Как мы знаем, что современное состояние гидрогеологических условий Каракалпакстана во многом обусловлено длительным и масштабным развитием орошения. Введение крупных ирригационных систем, сопровождающееся значительными фильтрационными потерями воды из каналов и поливных сетей, привело к существенному изменению естественного режима грунтовых вод. В результате на значительной части орошаемых земель наблюдается их устойчивый подъем, что создает предпосылки для развития процессов заболачивания и вторичного засоления (таблица 1).

Таблица 1

Динамика орошаемых площадей по степени засоления за период 1990-2024 гг.

Годы	Площадь, охваченная наблюдениями тыс.га	Степень засоленности почвы (слой 0-100 см)							
		Незасоленные		Слабо засоленные		Средне засоленные		Сильно засоленные	
		тыс. га	%	тыс. га	%	тыс. га	%	тыс. га	%
1990	406,6	40,02	9,84	193,2	47,5	150,11	36,92	23,31	5,73
2024	508,7	124,0	24	152,0	29,9	187,1	37	45,40	9

С 1990 по 2024 гг. площади земель с глубиной залегания до 1 м от поверхности земли уменьшились на 19,9%. На охваченной наблюдательной сетью территории также отмечено уменьшение площадей с глубиной залегания грунтовых вод в пределах 2-3 м и 3-5 м от поверхности почвы на 3,8 % и 1,2 % соответственно. За сопоставляемый период почти на 24,7 % увеличились площади орошаемых земель с глубиной залегания грунтовых вод в пределах 1-2 м от поверхности земли с минерализацией 3-5 г/л по плотному остатку. Площади с минерализацией 5-10 и более 10 г/л заметно уменьшились (Таблица 2).

Таблица 2

Распределение орошаемых площадей по глубине залегания и минерализации грунтовых вод за 1990 и 2024 годы

Глубина залегания грунтовых вод, в % от обследованной площади				Минерализация грунтовых вод, в % от обследованной площади			
Глубинам	Годы		Изменения	Минерализация, г/л	Годы		Изменения
	1990	2024			1990	2024	
0-1	22,0	2,1	-19,9	0-3	64,0	90,0	+26
1-2	54,7	79,4	+24,7	3-5	19,5	7,7	-11,8
2-3	17,3	13,5	-3,8	5-10	12,1	2,0	-10,1
3-5	6,0	4,8	-1,2	>10	4,4	0,3	-4,1

В настоящее время на 132,3 тыс. га орошаемых земель не имеется КДС, что составляет 26,4 % от общей площади, где ведется сельскохозяйственное производство.

Дополнительным фактором, усугубляющим ситуацию, является недостаточная эффективность дренажных систем, не обеспечивающих своевременный отвод избыточных вод. В сочетании с практически безуклонным рельефом и низкой естественной водоотдачей пород это приводит к застою грунтовых вод и усилению процессов соленакопления. В результате значительная часть сельскохозяйственных угодий подвержена различным степеням засоления, что негативно сказывается на урожайности и устойчивости агроэкосистем.

Анализ многолетних наблюдений показывает, что уровень грунтовых вод на орошаемых территориях Республики Каракалпакстан часто находится в пределах критических значений, при которых их влияние на почвенные процессы становится определяющим. При этом минерализация грунтовых вод варьирует в широких пределах и в ряде случаев превышает допустимые нормы для орошения, что усиливает их негативное воздействие на почвы и растения.

В ходе исследования были проанализированы материалы по глубине залегания (УГВ) и минерализации грунтовых вод на орошаемых территориях Республики Каракалпакстан за период 1990–2024 гг. с детальной оценкой по административным районам.

Результаты показали, что уровень грунтовых вод в различных районах республики характеризуется значительной пространственной вариабельностью. В южных и центральных

районах (Турткульский, Элликалинский, Берунийский, Амударьинский) глубина их залегания, как правило, изменяется в пределах 1,3–2,6 м, при средней минерализации 2,4–3,1 г/л. Минимальные значения глубины (наиболее близкое залегание) наблюдаются в весенне-летний период (апрель–август), что связано с влиянием оросительных и промывных мероприятий.

В северных и периферийных районах (Шуманайский, Канлыкульский, Кунградский, Караузьякский, Тахтакупырский) отмечается более широкий диапазон колебаний уровня грунтовых вод — от 1,6 до 4,8 м, при средней минерализации 2,5–3,1 г/л. Для этих территорий характерна значительная сезонная и межгодовая изменчивость, обусловленная особенностями водоснабжения и дренированности.

Особое положение занимает Муйнакский район, где глубина залегания грунтовых вод достигает 5,2–7,4 м, а минерализация является наиболее высокой и составляет в среднем около 6,0 г/л, что связано с удаленностью от источников пресного питания и усиленными процессами испарения.

В остальных районах (Нукусский, Кегейлийский, Чимбайский, Бузатауский) глубина грунтовых вод варьирует в пределах 1,7–4,8 м, при средней минерализации 2,3–3,3 г/л, что указывает на умеренно неблагоприятные гидрогеологические условия.

В целом по Республике Каракалпакстан за рассматриваемый период глубина грунтовых вод изменялась в пределах 1,85–3,57 м, при средней минерализации около 3,0 г/л. В течение года наблюдаются сезонные колебания уровня грунтовых вод, с минимальными глубинами в весенне-летний период и относительным понижением в осенне-зимний период.

Выводы Установлено, что гидрогеологические условия орошаемых территорий Республики Каракалпакстан характеризуются слабой естественной дренированностью, что способствует накоплению грунтовых вод и формированию неблагоприятного водно-солевого режима. Выявлено, что глубина залегания грунтовых вод на большей части территории варьирует в пределах 1,3–3,5 м, при этом значительные площади характеризуются критически близким уровнем менее 1,5 м.

Установлено, что минерализация грунтовых вод в основном находится в пределах 1–3 г/л, однако в отдельных районах достигает 5 г/л и более, что существенно усиливает процессы вторичного засоления.

Выявлено, что грунтовые воды могут обеспечивать до 60–80% водопотребления сельскохозяйственных культур, одновременно являясь основным источником поступления солей в почву.

Использованная литература

1. Ковда В.А. Основы учения о почвах. – М.: Наука, 1981. – 448 с.
2. Чембарисов Э.И., Хожамуратова Р.Т. Гидроэкологический мониторинг подземных вод Южного Приаралья. – Ташкент: ГИДРОИНГЕО, 2008. – С. 38–39.
3. Ходжибаев Н.Н. Гидрогеология дельты Амударьи. – Ташкент: Фан, 1970. – 220 с.
4. Широкова Е.А. и др. Влияние грунтовых вод на водопотребление сельскохозяйственных культур. – Ташкент: САНИИРИ, 2005. – 145 с.
5. Жадин В.И., Ильина В.Я. Гидроэкология внутренних водоемов. – М.: Высшая школа, 1991. – 320 с.

Muradov Sh.O., Yuldoshova Z.O.

**Atrof-muhit va tabiatni muhofaza qilish texnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti,
Toshkent, O‘zbekiston, zarina-y1996@mail.ru**

G‘ARBIY ZARAFSHON TIZMASI SUV RESURSLARINI BAHOLASH

Annotatsiya. Maqolada G‘arbiy Zarafshon tizmasi tog‘larida shakllanadigan suv resurslari, ularning hosil bo‘lish qonuniyatlari va hozirgi holati tahlil qilingan. Shuningdek, suv resurslaridan oqilona foydalanish hamda ularni baholash masalalari yoritilgan. Tadqiqot natijalari asosida hududda suv tanqisligi xavfi ortib borayotganligi va ularni samarali boshqarish zarurligi takidlangan.

Kalit so‘zlar: Zarafshon tizmasi, suv resurslari, soylar, gidrologiya, baholash.